
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.17034339

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

STUDYING THE COGNITIVE ABILITIES OF UNIVERSITY STUDENTS

КЛЮЧЕВСКАЯ ЛИДИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

преподаватель,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

КОСОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

KLYUCHEVSKAYA LYDIA VYACHESLAVOVNA,

Teacher,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

KOSOVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

Teacher,

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

Данная статья посвящена изучению когнитивных способностей студентов университета. В работе описаны типы множественного интеллекта, которые определяют когнитивные способности, необходимые для выполнения различной деятельности. Также приведены результаты проведённого исследования. Исследование проводилось с помощью методики Г. Гарднера «Тест множественного интеллекта», а также изучения академической успеваемости каждого испытуемого. Методика состоит из 70 вопросов. В исследовании приняли участие 157 респондентов. Все студенты обучаются в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. Цель исследования: изучить наличие взаимосвязи когнитивных способностей и академической успеваемости студентов университета. Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между когнитивными способностями и академической успеваемостью.

This article is devoted to the study of cognitive abilities of university students. The paper describes the types of multiple intelligences that determine the cognitive abilities needed to perform various activities. The results of the conducted research are also presented. The study was conducted using G. Gardner's "Multiple Intelligence Test" methodology, as well as studying the academic performance of each subject. The methodology consists of 70 questions. The study involved 157 subjects. All students study at Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky. The purpose of the study: to study the relationship between cognitive abilities and academic performance of university students. Research hypothesis: there is a relationship between cognitive abilities and academic performance.

Ключевые слова: когнитивные способности, академическая успеваемость, студенты университета, интеллект.

Key words: cognitive abilities, academic performance, university students, intelligence.

Изучение индивидуальных различий в познавательной деятельности остается одной из ключевых проблем современной психологии. В отличие от традиционных тестов интеллекта, измеряющих общие когнитивные способности, такие подходы, как теория когнитивных стилей и модель множественного интеллекта Говарда Гарднера, предлагают более дифференцированный взгляд на мышление человека. Эти концепции не только расширяют понимание интеллекта, но и имеют важное практическое значение – от образовательных методик до профориентации. Однако, несмотря на схожие цели, они принципиально различаются в подходах к структуре и механизмам познавательных процессов.

Когнитивные способности – это система психических функций и процессов, помогающих человеку воспринимать, хранить, обрабатывать, воспроизводить, анализировать полученную информацию. Психические функции и процессы: память, внимание, речь, воображение, способность к обучению.

В современной психологии когнитивных способностей теория множественного интеллекта Говарда Гарднера занимает особое место, предлагая альтернативу традиционным унитарным моделям интеллекта [15, с. 132; 16, с. 26]. Разработанная в 1983 году, эта концепция возникла как ответ на ограниченность IQ-подхода, неспособного объяснить многообразие проявлений человеческой одаренности. В отличие от классических теорий, рассматривающих интеллект как единую общую способность (по Спирмену) или совокупность первичных умственных факторов (по Терстоуну), модель Гарднера постулирует существование относительно автономных модулей интеллектуальной деятельности, каждый из которых имеет специфические нейропсихологические основания и траекторию развития.

Гарднер выделил восемь видов интеллекта: лингвистический, логико-математический, пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный, внутриличностный и натуралистический. Важнейшим методологическим положением теории является принцип «интеллектуальной автономии» – способность к высоким достижениям в одной сфере не предопределяет успехи в других. Этот тезис нашел подтверждение в работах российских исследователей: Марютина показала независимость развития математических и вербальных способностей у школьников, а Холодная выявила различные психофизиологические корреляты пространственного и лингвистического интеллекта [13, с. 87].

В российской психологической науке теория множественного интеллекта получила неоднозначную оценку. С одной стороны, работы Дружинина, Ушаковой и Матюшкина подтверждают правомерность выделения относительно независимых видов интеллектуальной одаренности. В частности, исследования Матюшкина демонстрируют различную структуру когнитивных способностей у математиков и музыкантов. С другой стороны, критики (Брушлинский, Дмитриев) отмечают методологические сложности операционализации некоторых видов интеллекта (особенно внутриличностного) и отсутствие надежных диагностических инструментов [3, с. 102; 7, с. 119; 10, с. 43].

Особый интерес представляют прикладные аспекты теории в образовательном процессе. Российские педагоги-исследователи (Богоявленская, Щебланова) разработали методики дифференцированного обучения, учитывающие профиль интеллектуального развития учащихся. Экспериментальные работы Шадрикова и Беловой подтвердили эффективность индивидуальных образовательных траекторий, основанных на диагностике ведущих видов интеллекта. В то же время, как отмечает Панов, прямое перенесение западных моделей в российскую образовательную систему требует учета культурно-исторических особенностей раз-

вития когнитивных способностей [2, с. 76; 11, с. 37; 14, с. 176].

Перспективным направлением современных исследований становится изучение нейробиологических основ множественного интеллекта. Российские нейропсихологи (Ахутина, Корсакова) выявили специфические паттерны мозговой организации для разных видов интеллектуальной деятельности. Особого внимания заслуживают работы, посвященные взаимодействию когнитивных и эмоциональных компонентов интеллекта (Тихомирова), что особенно актуально для понимания природы внутри- и межличностного интеллекта [1, с. 38; 8, с. 70; 12, с. 21].

Результаты проведенного нами исследования, представленные на рисунках 1-7, наглядно демонстрируют выраженную вариативность развития различных видов интеллекта у испытуемых, что соответствует ключевому положению теории Гарднера о независимом характере развития отдельных интеллектуальных модулей.

Рис. 1. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Языковой интеллект» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 1 можно сделать вывод о том, языковой интеллект на среднем уровне сформирован у 68 % испытуемых, у 32 % на высоком уровне, на низком уровне не выявлено. Языковой интеллект проявляется в умении применять знание языка, словоохотливость. Люди с высоким языковым интеллектом легко выстраивают коммуникацию с окружающими, получают удовольствие от чтения, умеют доступно доносить информацию другим людям, также часто имеют развитые писательские способности и слуховую память. Дети с преобладающим языковым интеллектом без труда учатся читать, писать, в более старшем возрасте им интересно на уроках русского языка и литературы. Выделим основные психологические свойства личности с высоким языковым интеллектом: стремление к порядку, педантичность, рационализм, умение слушать других людей, но также умение и потребность делиться своими историями, часто пишут рассказы и ведут дневники, выбирают игры в слова, ребусы, кроссворды, имеют ораторские искусства.

Рис. 2. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Логико-математический» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 2 можно сделать вывод о том, логико-математический тип интеллект сформирован у 3 % испытуемых на низком уровне, у 71 % на среднем уровне, у 26 % на высоком уровне. Человек с преобладающим логико-математическим интеллектом легко разбирается в чертежах, формулах, схемах, таблицах, в математических и логических задачах. Дети с логико-математическим интеллектом в школе имеют высокую успеваемость по математике, физике, теории вероятности, экономике, черчению, физике, химии. Психологические особенности людей с логико-математическим интеллектом: требовательны к себе и к окружающим, не терпят опозданий, понимают абстрактные идеи, могут починить или усовершенствовать технику и бытовые приборы, доверяют больше логике, чем чувствам, кропотливо составляют конспекты, хорошая память на лица.

Рис. 3. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Музыкально-ритмический» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 3 можно сделать вывод о том, музыкальный интеллект сформирован у 2 % испытуемых на низком уровне, у 53 % на среднем уровне, у 45 % на высоком уровне. Людям с преобладающим музыкально-ритмическим интеллектом свойственно: высокая чувствительность к тембру, ритму, эмоциональному восприятию музыки, продуктивность деятельности выше при параллельном прослушивании музыки (в фоновом режиме), часто имеют хороший тембр и голос, поставленный голос и слух.

Рис. 4. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Телесно-кинестетический» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 4 можно сделать вывод о том, что телесно-кинестетический интеллект сформирован у 5 % на низком уровне, у 55 % на среднем уровне, у 40 % на высоком уровне. Людям с высоким уровнем телесно-кинестетического интеллекта характерно: развитая координация движений, ловкость, гибкость, хорошая ориентация во времени и пространстве, потребность к занятию спортом, низкий или средний уровень концентрации внимания, трудности в усидчивости, развитое осязание и кинестетическое восприятие. Чтобы лучше воспринимать информацию о предмете человеку важно его пощупать, ощутить его запах, в целом «почувствовать» предмет.

Рис. 5. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Пространственно-визуальный» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 5 можно сделать вывод о том, что пространственно-визуальный тип интеллект сформирован у 4 % испытуемых на низком уровне, у 77 % на среднем уровне, у 19 % на высоком уровне. У людей с высоким уровнем пространственно-визуального интеллекта развита способность к пространственно-визуальному восприятию мира, также им легко понимать информацию с помощью диаграмм, схем, таблиц, карт, легко собирают пазлы и решают головоломки. Также таким личностям свойственно использование переносного значения фраз в устной и письменной речи, любовь к искусству и рисованию, быстро запоминают детали с ярких картин и изображений.

Рис. 6. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Межличностный интеллект» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 6 можно сделать вывод о том, что интерперсональный (межличностный) тип интеллекта сформирован у 4 % испытуемых на низком уровне, у 77 % на среднем уровне, у 19 % на высоком уровне. Люди с высоким межличностным интеллектом легко понимают не только сами эмоции и чувства других людей, но и могут понять причины и мотивы к совершению поступков, также они избегают одиночества, стремятся находиться в обществе, получают удовольствие от общения и имеют широкий круг знакомых и друзей, часто участвуют в дискуссиях и вступают в споры, легко устанавливают контакт с окружающими, предпочитают работу в группе.

Рис. 7. Изучение множественного интеллекта студентов университета, шкала «Внутриличностный интеллект» с использованием методики «Тест множественного интеллекта» Г. Гарднера (авторское исследование)

На основе рисунка 7 можно сделать вывод о том, что интраперсональный (внутриличностный) тип интеллекта сформирован у 10 % испытуемых на низком уровне, у 78 % на среднем уровне, у 12 % на высоком уровне. Люди с развитым внутриличностным интеллектом стремятся проводить время в одиночестве, не любят шумных компаний и масштабных мероприятий, хорошо знают и понимают свой внутренний мир, обладают развитой интуицией. Внутриличностный и межличностный интеллект нужно обязательно рассматривать в совокупности с другими типами интеллектов.

Проведенное исследование когнитивных профилей на основе теории множественного интеллекта Г. Гарднера позволяет сделать ряд существенных выводов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Полученные данные демонстрируют, что интеллектуальные способности действительно представляют собой систему относительно независимых модулей, каждый из которых развивается по собственным закономерностям. Это подтверждает основной тезис Г. Гарднера о необходимости отказа от унитарных представлений об интеллекте в пользу многомерной модели, учитывающей качественное своеобразие различных видов познавательной деятельности.

Особого внимания заслуживает выявленная в ходе исследования специфическая конфигурация интеллектуальных профилей. Анализ распределения показателей свидетельствует о существовании устойчивых паттернов сочетания различных видов интеллекта, что позволяет говорить о типологических особенностях когнитивного развития. Примечательно, что наиболее выраженные межгрупповые различия наблюдаются не столько в уровне развития отдельных способностей, сколько в их уникальных комбинациях, формирующих индивидуальный познавательный стиль. Эти находки имеют важное значение для понимания механизмов познавательного развития и могут служить основой для разработки новых диагностических подходов.

С практической точки зрения, результаты исследования подчеркивают необходимость пересмотра традиционных образовательных стратегий. Обнаруженная вариативность интеллектуальных профилей требует создания гибких обучающих сред, способных адаптироваться к индивидуальным когнитивным особенностям учащихся. Особенно актуальной представляется разработка методов комплексного развития различных видов интеллекта с учетом их взаимодействия и компенсаторных возможностей. Полученные данные также открывают новые перспективы для профессиональной ориентации, позволяя учитывать не только уровень, но и качественное своеобразие познавательных способностей.

Перспективы дальнейших исследований видятся в нескольких направлениях. Во-первых, требует уточнения вопрос о возрастной динамике развития различных видов интеллекта и факторах, влияющих на их становление. Во-вторых, представляет интерес изучение нейрофизиологических коррелятов выявленных интеллектуальных профилей. В-третьих, необходима разработка практических методик, позволяющих эффективно использовать полученные знания в образовательной и профессиональной сферах. Решение этих задач будет способствовать более глубокому пониманию природы человеческого интеллекта и созданию условий для его оптимального развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т. В. Нейропсихология индивидуальных различий. Москва: Юрайт, 2015. 329 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. Москва: Академия, 2002. 320 с.
3. Брушлинский А. В. Психология субъекта. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 272 с.
4. Волков Б. С. Психология юности и молодости. Москва: Академический проект, 2006. 256 с.

5. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология. Москва: Педагогическое общество России, 2003. 512 с.
6. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность. Дубна: Феникс+, 2005. 512 с.
7. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. Санкт Петербург: Питер, 2001. 368 с.
8. Корсакова Н. К. Клиническая нейропсихология. Москва: МГУ, 2018. 288 с.
9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Смысл, 2004. 153 с.
10. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. Москва: МПСИ, 2009. 432 с.
11. Панов В. И. Экопсихологические взаимодействия. Москва: Юрайт, 2012. 384 с.
12. Тихомирова И. В. Эмоциональный интеллект. Москва: Инфра М, 2017. 212 с.
13. Холодная М. А. Когнитивные стили. Москва: Пер Сэ, 2002. 304 с.
14. Щепланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности. Москва: МГППУ, 2011. 248 с.
15. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1983. 440 p.
16. Gardner H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books, 1999. 292 p.

Поступила в редакцию: 03.07.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Ключевская Л.В., Косова А.А., 2025.